

Наведений у публікаціях матеріал повною мірою відображає основні результати та обґрунтовує наукові положення дисертаційної роботи.

Шляхи використання наукових і практичних результатів роботи та ступінь їх реалізації. Результати роботи варто спрямувати до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України щодо використання під час організації систем моніторингу за станом атмосферного повітря в інших агломераціях нашої країни.

Зауваження до дисертаційної роботи:

1. У першому розділі роботи, крім стандартів ЄВРО, варто було більш широко представити аналіз існуючих нормативних документів в Україні та за кордоном відносно завдань дисертаційної роботи.

2. Бажано було надати легенди до рисунків 1.4–1.8, стор. 41–43 дисертації.

3. За результатами подання матеріалу у таблиці 2.2, стор. 48 дисертації, бажано було б навести вербальний аналіз, особливо урахувавши неповноту статистичних даних.

4. З тексту третього розділу роботи не зовсім зрозуміло, як автор за допомогою розробленого калькулятора пропонує оцінювати та прогнозувати збільшення викидів парникових газів у місті, адже пропонована модель може працювати тільки над окремим автошляхопроводом?

5. В описі моделі теплового забрудненого струменя над автошляхопроводом варто було б надати окремо початкові умови, а не лише граничні.

6. Не зовсім зрозуміло, чому автор при побудові схеми конвекційного струменя приймає його висоту на рівні 3D? Це припущення засноване на даних моніторингових спостережень, чи на теоретичних відомостях?

7. У тексті автореферату варто було б надати гіперпосилання на створений веб-портал.

8. Чи можливо за допомогою розробленого програмного апарату оцінити зменшення кількості викидів вуглеводнів над автошляхопроводом при збільшенні кількості екологічно чистішого автотранспорту?

9. У тексті роботи доцільно було б привести порівняння отриманих результатів з існуючими інформаційними системами для оцінки забруднення атмосферного повітря в м. Києві.

Указані недоліки не впливають на обґрунтованість положень, наукову новизну та позитивний характер одержаних у роботі висновків, наукових і практичних результатів.

Загальний висновок.

Дисертаційна робота Сіпакова Ростислава Васильовича «Удосконалення

управління екологічним ризиком від забруднення атмосферного повітря на автошляхопроводах урбанізованих територій (на прикладі м. Києва)» за своїм змістом відповідає паспорту спеціальності 21.06.01 – екологічна безпека; є завершеною науково-дослідною роботою, основні положення дисертації достатньо повно відображені в авторефераті. За об'ємом, змістом, рівнем та оформленням, в цілому, дисертаційна робота виконана з дотриманням усіх вимог до кандидатських дисертацій у відповідності з пп. 9, 11, 12, 13 та 14 «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 № 567 зі змінами. Робота спрямована на отримання нових науково обґрунтованих теоретичних та експериментальних результатів, які в сукупності є суттєвими для підвищення рівня екологічної безпеки урбосистем в умовах системного негативного впливу викидів автотранспорту. Автор роботи Сіпаков Ростислав Васильович заслуговує присудження йому наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека.

Офіційний опонент:

декан факультету природничих наук
Кременчуцького національного
університету імені Михайла Остроградського,
доктор технічних наук, доцент

В. С. Бахарев

забруднення формальдегіду внаслідок фотохімічних перетворень від викидів автомобільного транспорту, який працює на бензиновому та на дизельному паливі. Створені окремі шари карт з для розрахункових і вимірних даних концентрацій формальдегіду в окремі місяці року.

Свого роду модель є прогноною і дозволяє передбачати майбутні тенденції екологічних ризиків від забруднення атмосферного повітря, дозволяючи перейти від стратегії реагування до стратегії попередження і на цій основі приймати більш обґрунтовані управлінські рішення при розробці планів розвитку урбанізованих територій.

Загальні висновки до дисертації логічно випливають з викладеного матеріалу і свідчать про виконання завдань дослідження й досягнення поставленої мети.

У **Додатках** представлені акти впровадження результатів дисертаційного дослідження, результати розрахунку концентрацій вторинного формальдегідного забруднення на основних автошляхопроводах та перехрестях м. Києва та розрахунки екологічного ризику для здоров'я населення на цих територіях.

При ознайомленні з текстом дисертації виникли наступні зауваження та запитання:

1. В першому розділі роботи (стор.26 – 48) дисертант робить багато посилань на роботи авторів, в т.ч. закордонних, відносно проведення ними досліджень щодо забруднення атмосферного повітря мегаполісів та системи моніторингових досліджень на цих територіях. На нашу думку, автору слід було б також розглянути існуючі інформаційні системи візуалізації наземних та дистанційних спостережень.

2. В другому розділі (стор.50-81) автору доцільно було б більш детально розглянути питання щодо досліджень відносно вагових коефіцієнтів найбільш впливових метеорологічних факторів.

3. На рис. 3.4 представлено результати моніторингових спостережень визначення енергії активації за 2016 р., але не зрозуміло в якому періоді чи місяці ці дослідження проводилися і для моніторингових даних якого місяця року був побудований графік?

4. В табл. 3.4 та 3.5 приведено співставлення експериментальних і розрахункових значень константи швидкості процесу перетворення викидів етану від автотранспорту на формальдегід для різних ПСЗ за запропонованою методикою. З даних таблиць не зрозуміло, які значення прямої та розсіяної енергії використовувалися для розрахунків в даному випадку.

5. При представленні динамічного блоку моделі в третьому розділі не представлена заключна формула визначення концентрації вуглеводнів в найвужчому перерізі конвективного струменя. Хоча дано її опис.

6. З п'ятого розділу при розробці Web-моделі незрозуміло, чи було виконано порівняння з існуючими інформаційними платформами щодо оцінки забруднення атмосферного повітря, які діють на даний час, наприклад в м. Києві, м.Дніпро, м. Мариупіль та в інших містах .

7. До загальних дискусійних моментів можна віднести зроблене автором при оцінці забруднення від автомобільного транспорту на автошляхопроводах припущення, що весь транспорт, який одночасно перебуває на даній території працює на бензиновому або дизельному паливі. Як враховувати в даній моделі ту частину транспортних засобів, що використовують більш екологічне паливо та задовольняють екологічним стандартам Євро-5 та Євро-6, на які переходить Україна на шляху інтеграції до Європейського простору?

8. З роботи не зрозуміло, чи можливо при застосуванні запропонованої платформи визначити зміни рівня екологічного ризику для здоров'я населення при впровадженні природоохоронних заходів на конкретній автомобільній розв'язці.

Відповідність дисертації встановленим вимогам і загальні висновки.

Незважаючи на зазначені зауваження, розглянуту дисертаційну роботу слід вважати закінченою науковою працею, яка містить важливі наукові і практичні результати.

У дисертаційній роботі Сіпакова Р.В.. вирішено актуальну науково-прикладне завдання щодо удосконалення управління екологічною безпекою міста за рахунок оцінки та прогнозування ризиків для здоров'я населення від забруднення атмосферного повітря формальдегідом на автомобільних шляхопроводах міста. Представлена робота є завершеним науковим дослідженням у галузі екологічної безпеки, містить нові науково обґрунтовані результати, має практичну значущість. Зміст і реалізація результатів досліджень відповідають паспорту і напрямам досліджень за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека. За характером, обсягом і результатами досліджень дисертація відповідає чинним вимогам до кандидатських дисертацій, а її автор, *Сіпаков Ростислав Васильович*, заслуговує на присудження йому наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 21.06.01 – екологічна безпека.

Офіційний опонент,
д.т.н., професор,
завідувач кафедри екології та безпеки життєдіяльності
Національного транспортного університету

В.О.Хрутьба

Підпис проф. Хрутьби В.О. з
засвідчую

ПІДПИС ЗАВІДУЮЧОГО
Вченого секретаря Національного
Транспортного Університету
проф. Мельниченко О.І.

